

BO‘LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVASION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Kochkarova Elmira Rashidovna

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

“O‘zbek va xorijiy tillar” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda innovasion texnologiyalardan foydalanish istiqbollari haqida ma’lumotlar yoritilgan.

Kalitso‘zlar: Pedagogika, ilm, rivojlanish, ta’lim-tarbiya.

Yurtimizda faol, intiluvchan, iqtidorli va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega, zamonaviy bilim hamda kasblarni chuqur egallagan, bugungi va ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchi bo‘lgan yoshlarni voyaga yetkazish uchun barcha shart-sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Bugungi kunda fan va texnika rivoji ta’lim va uning natijalariga qo‘yiladigan talablarni tubdan o‘zgartirishni talab etmoqda. Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy rivojlanishiga motivation tayyorgarlik omillari sezilarli darajada talab kuchaymoqda.

Har bir davlat o‘zining taraqqiyot yo‘lini belgilashida jahon tajribasidan o‘tgan innovasion texnologiyalar asosida ilmiy izlanishlar, zamonaviy o‘zgarishlar, milliy yangiliklarni yaratishga qaratildi. Jamiyatda har bir shaxsning g‘oya va qarashlarini innovasion texnologiyalar asosida yangi bosqichga olib chiqish, ayniqsa, ta’limning samaradorligiga erishishda xalqimizning ma’naviyatiga tayanish o‘zining ijobiy natijalarini beradi. Jahonda kundan-kunga yangidan-yangi g‘oyalar kuchayib borishi har bir fuqaroning jamiyatda milliy tafakkurini o‘zgartirmoqda, ta’limga bo‘lgan e’tibor va qadr-qimmat yuqori darajaga ko‘tarilmoqda. Bu esa, tizimni falsafiy tafakkur negizida rivojlantirish uchun jamiyat taraqqiyotida muhim hisoblanadi.

Mamlakatimizda innovatsion infrastrukturani yanada boyitish, intellektual salohiyatni yuqori pog‘onaga ko‘tarish va sohani keng ko‘lamda amalga oshirish borasida bir qator vazifalardan oqilona foydalanish maqsadga muvofiqdir. Birinchidan, har bir sohani o‘qitishga doir ta’lim standartlarini yangilash asosida zamonaviy bilim beradigan dasturlarni ishlab chiqarish va ta’limning so‘nggi innovasion texnologiyalari yutuqlaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ikkinchidan, ta’limdagi barcha o‘zgarishlarning istiqbolga qaratilgan milliy va xalqaro tizimlarini yaratish orqali yoshlarning faolligini jamiyatda kuchaytirish hamda tizimga kirib borishiga qaratilgan islohotlarni ko‘paytirish kerak. Uchinchidan, maktablarni tugatayotgan bitiruvchilarni ish bilan ta’minlashga qaratilgan kichik mutaxassislar tayyorlash tizimini shakllantirish lozim. To‘rtinchidan, innovasion texnologiyalar asosida ta’limni boyitish va xorijiy tajribalarga asoslanib, milliy ta’lim tizimini rivojlantirish kerak.

Innovasion texnologiyalardan samarali foydalanishda har bir ta’lim beruvchi avvalo o‘zining sohasini mutaxassisi, ilmiy bilimlar sohibi bo‘lishi yashi natija beradi. “Bunda kishilar turli texnologik, innovasion loyihalar, kashfiyotlarni hayotga tatbiq etishi muhim bo‘lib, bu orqali ular mamlakatimizning jahon siyosiy va iqtisodiy jarayonlarida o‘z o‘rniga ega bo‘lishiga ko‘maklashadi”. Biz yosh avlodning ongida ta’limning so‘nggi yutuqlariga intilish tuyg‘usini jonlantirishimiz, milliy siyosatimizda innovasion texnologiyalardan ezgu maqsadlar yo‘lida foydalanishimiz joizdir. Ta’limning barcha bo‘g‘inlarida zamonaviy kadrlar tayyorlash masalasiga yangicha falsafiy yondashuv va shu asosda yoshlardan yangi g‘oyalar va texnologiyalar yaratishga qodir mutaxassislarni tayyorlash o‘zining dolzarbligini namoyon qilmoqda. Barchamiz bu yaratilgan imkoniyatlarning asl mohiyati yoshlarning taqdiri bilan parallel jarayonligini, ilmiy salohiyatning mohiyati chuqurligini bilishimiz kerak.

Bugun ta’lim tizimining barcha bo‘g‘inlarida yaratilayotgan yangi g‘oyalar, fundamental ilmiy ishlanmalar, milliy brend ostidagi innovasiyalar, intellektual imkoniyatlarning barchasi yoshlarning ertangi kelajagi uchun xizmat qilishga qaratilgan. Ulardan ta’lim olayotgan yoshlarimiz samarali foydalanishlari,

jamiyatdagi islohotlarni yanada jadallashtirishda o‘zlarining hissalarini qo‘shishlari lozim.

O‘zbekistonga o‘zining ijtimoiy taraqqiyotdan kelib chiqqan holda yoshlarda iqtisodiy faollikni kuchaytirishga doir innovasion usullar kirib keldi. Shuningdek, mentalitet omilidan kelib chiqib, innovasion faollikni shakllantirish borasida barqaror ta’lim siyosatini amalga oshirish barchaning ko‘z o‘ngida namoyon bo‘lmoqda.

Davlatimiz rahbarining 2018 yil 7 mayda qabul qilingan “Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovasiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarorga muvofiq, oliy ta’lim muassasalarining tuzilmasi negizida innovasion jamg‘armalarning faoliyatini kuchaytirish va turli ilmiy ishlanmalar, startaplarning jamiyatda ko‘payishiga doir jarayonlarga dunyoviylik bilan yondashilmoqda.

Yangi O‘zbekiston sharoitida “ilmiy-innovasion ishlanmalarni tijoratlashtirish bo‘yicha bo‘linmalari oldiga quyidagi maqsadlar qo‘yilgan:

- bozorni tizimli ravishda tahlil qilish va innovasion mahsulot (ish, xizmat)larga bo‘lgan talabni o‘rganish, o‘zini qoplash muddatini, rentabellik va innovasion mahsulotlarni tijoratlashtirish bilan bog‘liq xatarlarni baholash;
- yuqori tijorat salohiyatiga ega va amalga oshirishga tayyor bo‘lgan, o‘zlashtirish uchun istiqbolli loyihalarni tanlab olish;
- innovasion loyihalarni amalga oshirish uchun investorlar, sheriklar va boshqa manfaatdor shaxslarni jalb qilish;
- yangi texnologiyalarni joriy qilish va innovasion mahsulotlarni ishlab chiqarish maqsadida sanoat korxonalarini bilan o‘zaro hamkorlik qilish”.

Biz jamiyatda barqaror iqtisodiyotni ta’minlab, uning negizida yangi O‘zbekistonning ertasini yorug‘ qiladigan innovasion tafakkurli yoshlarni tarbiyalashimiz, ularning ongida farovonlik garovi bo‘lgan ta’limga e’tiborni yuqori darajaga ko‘tarishimiz lozim. Ta’limdagi o‘zgarishlar asosan innovasion texnologiyalar ko‘rinishidagi usullardan foydalanishda o‘zining yaxshi samarasini beradi. Shuning uchun ham barchamiz ta’limga alohida davlat siyosati darajasida qarab, uning ravnaqiga o‘zimizning hissamizni qo‘shishimiz kerak bo‘ladi.

Yuqoridagi masala bo‘yicha izlanishlar olib borgan tadqiqotchilar “ta’lim jarayonida innovasion metodlarni qo‘llash orqali talabada quyidagi kompetensiyalar shakllanishiga qarab bu texnologiyalarni baholash mumkinligini ilgari suradilar”.

1. Operasion kompetensiya – talaba informasiya bilan mustaqil ishlay oladi. Kompyuter texnologiyasining interaktiv imkoniyatlaridan samarali foydalana oladi va provardida talabaning faolligi oshib motivasiya shakllanadi.

2. Kognetiv kompetensiya bilim shakllanadi, bilimlarini tartibga solib tizimlashtiradi. Talaba bajargan ishini o‘zi mustaqil analiz qilish ko‘nikmasi shakllanadi.

3. Kommunikativ kompetensiya muloqot qilish malakasini shakllantiradi.

4. O‘zini-o‘zi takomillashtirish kompetensiyasi. Mustaqil ishlash orqali talaba nafaqat o‘rganadigan materialini analiz qila olishi shu bilan birga shu jarayon bilan bog‘liq o‘zini hatti-harakatlarini analiz qila olishi muhim hisoblanadi.

Shunday qilib, oliy ta’limda innovasion ta’lim texnologiyalar fan va informatsion texnologiyalarning zamonaviy yutuqlariga asoslanadi. Ular talabaning ijodiy qobiliyati va mustaqil ta’lim olish malakasini oshirishga qaratilgan bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Olimov Sh.Sh, Sh.X. Samiyeva, Yu.Z. Saidova. Pedagogik kompetentlik va kreativlik. Darslik. -Buxoro, 2023.
2. Muslimov N.A. Bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituvchilarini kasbiy shakllantirish. Monografiya. – Toshkent: Fan, 2004. – 128 b.
3. Axmedova M. T. Pedagogik konpetentlik (uslubiy qo‘llanma): 5110900 – Pedagogika va psixologiya / -T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2018. - 80 bet.
4. Алисов Е. А., Подымова, Л. С. Инновационная образовательная среда как фактор самореализации личности // Среднее профессиональное образование. - 2001. - №1. - С.61-63.